

Технология Process mining в организации технического ремонта и обслуживании оборудования промышленного предприятия

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

А.С. Славянов,

д-р экон. наук, профессор кафедры Экономика и организация производства, МГТУ им. Н.Э. Баумана (e-mail: aslavianov@mail.ru)

Г.М. Шевченко,

магистрант кафедры Экономика и организация производства, МГТУ им. Н.Э. Баумана (e-mail: shevchenko1682828@gmail.com)

Аннотация. В работе исследованы возможности применения технологии Process mining в исследовании бизнес-процессов на промышленном предприятии. Проведена апробация технологии Process mining на исследовании процесса ремонта и технического обслуживания промышленного оборудования. Исследован жизненный цикл заявки на ремонт, выявлены неэффективности в организации процесса. Построены модели процесса ремонта. На основе технологии Process mining были разработаны предложения по совершенствованию организации ремонта и обслуживания оборудования.

Abstract. The paper examines the possibilities of using Process mining technology in studying business processes at an industrial enterprise. The Process mining technology was tested in studying the process of repair and maintenance of industrial equipment. The life cycle of a repair request was examined, and inefficiencies in the organization of the process were identified. Models of the repair process were built. Based on the Process mining technology, proposals were developed to improve the organization of repair and maintenance of equipment.

Ключевые слова: неэффективность, бизнес-процессы, ремонт оборудования, жизненный цикл заявки на ремонт, автоматизированные системы управления.

Keywords: inefficiency, business processes, equipment repair, repair request life cycle, automated control systems.

Введение

Информация является основой для принятия как важных стратегических, так и текущих оперативных решений на предприятии. Если несколько десятков лет назад основная информация о деятельности организации хранилась в различных журналах и книгах, которые вели специалисты и служащие всех функциональных и линейных служб предприятия, то с развитием информационных технологий появилась возможность хранения всей документации в специальных базах данных (БД). Системы управления базами данных (СУБД) значительно ускоряют процесс поиска и обработки информации по запросу пользователей, помогают вести хозяйственный учет и планирование предприятия.

Вместе с тем, большие объемы, хранящейся в БД информации, существенно повышают затраты на ее переработку, классификацию и верификацию, увеличивается время на поиск нужных документов. Кроме того, избыточная информация скрывает за своей массой процессы, которые могут создать серьезные проблемы. Эти проблемы мотивируют лицо принимающее решение (ЛПР) больше ориентироваться на собственную интуицию, нежели чем на результаты программного анализа хранящейся в БД информации. В результате, предложенная на основе интуиции ЛПР модель системы, может существенно отличаться от реально протекающих в организации процессов. Это может привести к нежелательным для организации последствиям. Указанные обстоятельства определяет актуальность проблемы повышения эффективности информационной поддержки принятия решений.

Методы исследования

В исследовании использовались методы анализа публикаций с целью систематизации современной отечественной практики развития систем интеллектуального анализа бизнес-процессов, методы моделирования с целью выявления протекающих в производственных системах процессах, системный подход, заключающийся в декомпозиции производственного процесса на отдельные бизнес-процессы, построении моделей, проведения анализа с дальнейшей интеграцией в модель организации.

1. Особенности и возможности применения технологии Process mining в промышленности

На промышленном предприятии одновременно протекает множество процессов, которые оказывают взаимное влияние друг на друга и управление организацией, связанной контрактами с множеством партнеров, представляет весьма сложную задачу. Завершение каждого контракта представляет собой определенное событие, а набор логически увязанных задач, для достижения бизнес-результата (события) называют бизнес-процессом [1]. На промышленном предприятии протекают как основные или операционные бизнес-процессы, среди которых изготовление разных видов продукции, ее реализация, гарантийное и постгарантийное обслуживание, оказание услуг и др., так и вспомогательные – без которых организация не может нормально функционировать - внутрипроизводственная и внешняя логистика, ремонт и обслуживание технологического оборудования, содержание зданий и сооружений, учет и др.

В рамках одного процесса может осуществляться множество различных событий и изменений. При этом по одному процессу могут параллельно осуществляться несколько цепочек – экземпляров бизнес-процессов. Рассмотрим в качестве примера бизнес-процесс по ремонту и обслуживанию оборудования, в рамках которого могут встречаться следующие события:

- диагностика оборудования;
- формирование и утверждение заявки на ремонт;
- закупка необходимых запасных частей и материалов;
- проведение ремонта;
- контроль.

Течение этих процессов зависит от множества факторов, среди которых человеческий представляет особую проблему, так как возможные ошибки в расчетах, оценках стоимости и времени проведения ремонта, могут сказаться на надежности технического объекта и могут в дальнейшем повлиять на основной технологический процесс. Попытки обеспечить безупречное течение процессов неоднократно предпринимались в течение последних трех десятилетий, результатом которых стали разработка различных методологий, концепций и инструментов, таких как: реинжиниринг бизнес-процессов, бережливое производство, шесть сигм и др. Также, было разработано большое количество различного рода программного обеспечения (ПО), позволяющего моделировать, визуализировать и анализировать процессы, например, ARIS, Staffware, COSA, YAWL, Bizagi, Bonita, Camunda, jBPM, IBM Business Process Manager (BPM), Oracle BPM Suite и многие другие.

Управление бизнес-процессами (BPM) представляет собой обобщающий термин, описывающий методы, направленные на дизайн, исполнение, мониторинг и оптимизацию процессов. Однако все эти методы отличаются высокой трудоемкостью и продолжительностью. Формирование базы данных происходит как правило в ручном режиме, приглашенные консультанты и сотрудники проводят интервью с участниками процесса, чтобы выявить его особенности и его реальное протекание. К тому же человеческий фактор может оказать значительное влияние на достоверность предоставляемой информации.

Новый подход к анализу бизнес-процессов организации, получивший название Process Mining, предложенный голландским ученым Вил ван дер Аалст в 2004 г., основан на изучении реальной информации, которая извлекается из различных баз данных специальными программными инструментами, что практически исключает влияние человеческого фактора.

Process Mining – это технология анализа процессов путем восстановления модели процесса через анализ набора цепочек событий исполнения этого процесса [2]. Методология Process Mining включает в себя использование данных из различных процессно- и не процессно-ориентированных систем для построения и анализа реальной картины хода процесса. Помимо данных о названии и дате выполнения определенного события цепочки Process Mining также предполагают использование дополнительной информации для получения более полного и разностороннего анализа.

Цель Process Mining – автоматическое формирование точного представления о реальном ходе процесса. Журнал событий (event log) и модель процесса – это два ключевых артефакта, используемых в Process Mining. Журнал событий хранит информацию о датах выполнения событий процесса, записанных информационной системой. Модель процесса используется для визуализации.

Журнал событий. Методы Process Mining предполагают, что данные исполнения процесса хранятся в журнале событий [3]. В журнале событий информация хранится как последовательность событий.

Модель процесса. Модели процесса используются для описания поведения процесса организации, для достижения ряда различных целей: установления взаимосвязи между стейкхолдерами, усовершенствования процесса, управления процессом, автоматизации процесса, поддержки исполнения процесса [4]. Чаще всего модель процесса используется для сравнения As-Is процесса с To-Be процессом, проверки соответствия процесса нормативным требованиям (как, например, ISO 9001) [5], анализа проблем, связанных с производительностью, узких мест (bottlenecks) и других неэффективностей.

В рамках Process Mining можно выделить три стадии:

- а) выявление (discovery);
- б) согласование (conformance),
- в) улучшение (enhancement) [6].

Как правило, Process Mining не ограничен оффлайн-средой. Он также включает методы составления предсказаний и рекомендаций на основе текущих данных процесса в онлайн-режиме.

Выявление. Методы выявления процесса основываются исключительно на данных, хранящихся в журнале событий, и позволяют автоматически сгенерировать точную модель процесса, описывающую его реальное течение [7].

Учитывая особенности человеческого поведения и его влияние на результаты анализа на этой стадии необходимо отфильтровать шум (редкие и ошибочные события) от регулярных событий и выявить корректные поведенческие связи между событиями несмотря на неполное наблюдение за процессом.

Согласование. При согласовании производится диагностика и количественный анализ отличий реального хода процесса от течения, регламентированного моделью процесса. На данном этапе сложности представляют следующие задачи [8]:

- определение связи между событиями и элементами модели процесса;
- объективная оценка качества модели процесса;
- сохранение баланса между достоверностью данных и моделью процесса;
- предоставление надежной и понятной диагностики.

Улучшение. В рамках улучшения данные журнала событий используются для того, чтобы улучшить существующую модель процесса. Чаще всего модели процесса являются частью документации, описывающей процесс, или определяются в рамках выявления процесса. Данные модели могут быть усовершенствованы с помощью

информации о контексте процесса: логике принятия решений, индикаторов эффективности, моделей массового обслуживания. Модели процесса также могут быть улучшены с помощью информации, полученной при согласовании [9].

2. Подходы к проведению процессного анализа

Существует четыре основных подхода к проведению Process Mining [10]. Подход, направленный на control-flow процесса, основывается на анализе последовательности событий. Цель данного подхода – описать все возможные пути процесса. Результат, как правило, описывается с помощью сетей Петри или других нотаций (например, EPCs, BPMN или UML).

Организационный подход направлен на анализ данных, скрытых в журнале событий. Например, какие пользователи, роли, департаменты задействованы в процессе и как они связаны между собой. Цель – структурировать пользователей благодаря их классификации по ролям или организационным подразделениям, или же предоставление сети их взаимоотношений. Также существует подход, основанный на отдельном внимании к кейсам и их характеристикам. В рамках каждого кейса можно определить его уникальный путь, пользователей, задействованных в процессе его выполнения. Но также, кейс может содержать и другую дополнительную информацию. Например, если рассматривается процесс закупок, то кейс может содержать информацию о поставщике и количестве приобретаемого товара.

Подход, сконцентрированный на времени, уделяет особое внимание длительности и частоте событий. Когда события содержат метки времени, можно обнаружить узкие места, измерить уровни обслуживания, отследить использование ресурсов и прогнозировать оставшееся время обработки текущей цепочки.

Process Mining имеет огромный потенциал для применения в различных отраслях, но в настоящее время наиболее значимые результаты можно получить в сфере ремонта и технического обслуживания технологического оборудования. Как уже отмечалось в ряде публикаций [11, 12], в отечественной экономике наблюдается высокая зависимость в запасных частях и материалах, необходимых для ремонта и обслуживания станков, машин. В условиях нестабильности наблюдается значительное отклонение в сроках ремонта, что может оказать негативное влияние на течение основного технологического процесса.

3. Апробация метода на промышленном предприятии в управление процессами технического обслуживания и ремонта оборудования

Наличие регламентов по работе и обслуживанию оборудования, структурных подразделений, информационных систем и др. не избавляет предприятие от системных проблем, которые снижают эффективность производственного процесса. Эти проблемы затрагивают не только технические аспекты, связанные с износом и отказами оборудования, но и организационные, логистические и информационные уровни. Проведен-

ный, анализ выявил следующие системные проблемы, характерные для промышленных предприятий:

- отсутствие синхронизации между участниками процесса;
- несовершенство материально-технического обеспечения;
- ручной ввод неструктурированных данных;
- несовершенная мотивация работников и их слабая связь с управленческими решениями;
- низкая прозрачность жизненного цикла заявки.

Отсутствие сквозной синхронизации между участниками процесса также приводит к потерям времени и дублированию работ. В ходе анализа работы функциональных отделов было выявлено, что обмен информацией между сотрудниками отдела главного механика (ОГМ), плановым отделом, бухгалтерией, отделом снабжения и складом зачастую осуществляется вручную или по телефону. Так, линейные руководители в цехах формируют заявки, но не видят её дальнейшее прохождение, специалист отдела снабжения, формируя заказ, не имеет информации о наличии и сроках годности материалов на складе, сотрудники ОГМ не имеют информации о приоритетах поставок запасных частей и материалов по контрактам службы снабжения и т.п.

Как итог, решения принимаются в изоляции, а не в контексте общей нагрузки и взаимозависимостей. Отсутствие горизонтальных связей и обратной связи приводит к ситуации, когда однотипные ошибки повторяются в разных подразделениях без обобщения опыта.

Несовершенство материально-технического обеспечения приводит к тому, что значительная часть заявок на ремонт откладывается по причине отсутствия на складе необходимых запасных частей и материалов для ремонта. Основной причиной данной неэффективности является отсутствие прогнозного планирования потребности в запасных частях, материалов и инструментов для ремонта. В ряде случаев, вышедший из строя элемент конструкции оборудования быстрее изготовить собственными силами, нежели ожидать отгрузки от внешнего поставщика [13]. Простой ждущего технического обслуживания или ремонта оборудования, приводят к срыву сроков исполнения контрактов по поставке товаров и услуг партнерам предприятия.

Избыточная доля ручного ввода и неструктурированных данных по процессам ТОиРО до сих пор фиксируется вручную: в сменных журналах, Excel-таблицах, локальных чатах (WhatsApp, Telegram). В системах ERP (1C, SAP и других поставщиков) фиксируются только ключевые контрольные точки, тогда как важные детали – описание неисправности, дата и время начала работ, использованные материалы – часто указываются с запозданием или вообще отсутствуют. Кроме того, различные смены по-разному интерпретируют описание дефектов (например, «опора повреждена», «погнута», «шумит»), что не позволяет производить нормализованный анализ частоты отказов или их причин. В итоге приходится вручную очищать и интерпретировать массивы данных, что снижает точность анализа.

Устаревшие KPI, используемая для оценки эффективности ТОиРО, не всегда мотивирует работников качественно выполнять свои функции. Так, в погоне за высокими показателями ремонта, специалисты ОГМ могут отказаться от выполнения сложных работ по восстановлению техники. Сокращение времени ремонта может привести к росту аварий на производстве вследствие ее отказа в последующий период. В результате показатели эффективности работы утрачивают свою управленческую ценность и перестают мотивировать сотрудников к качественному выполнению своих функций.

Жизненный цикл заявки на ТО и ремонт.
Под жизненным циклом заявки будем понимать совокупность стадий и работ, которые характерны для организации обслуживания технических объектов – формирование заявки, ее обработка, планирование работ и их производство, контроль и т.п. Одной из главных проблем является фрагментарность и низкая структуризация жизненного цикла заявки на техническое обслуживание. Заявка формируется в среде ERP – (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия) и ее жизненный цикл содержит 10-12 этапов (от создания до закрытия).

Этап 1. Обнаружение потенциальной неисправности

Источник события:

- MES/SCADA — автоматизированные датчики регистрируют отклонения от допустимых параметров.

- Операторы цеха отмечают нестандартные шумы или вибрации.

Этап 2. Создание заявки в АСУ ERP.

Оператор вносит заявку в автоматизированную систему управления типа ERP.

Оператор создаёт временную метку и передает данные в систему с описанием проблемы, временем и номером ID.

Инструменты: MES/SCADA, мобильные терминалы.

Результат: «событие» с своим ID и описанием проблемы; заявка получает статус «На анализ».

Этап 3. Первичная классификация и уточнение дефекта

Заявка передается инженеру-плановику, который запрашивает дополнительные сведения у мастера участка. Если информации недостаточно, заявка возвращается на уточнение.

Этап 4. Оценка ресурсов и подготовка спецификации

Инженер-плановик формирует смету запчастей и расходных материалов, проводит расчет трудозатрат.

Результат: подготовлен список необходимых материалов.

Этап 5. Планирование работ

Выделение ресурсов на выполнение работ, составление графика производства.

Результат: заявка получает статус «Запланирован».

Этап 6. Проверка наличия и заказ запчастей

Инженер проверяет наличие запчастей на складе. Если детали отсутствуют, создается заказ на закупку/изготовление. Заявка получает статус «Ожидание запчастей» или «Готово к выполнению».

Этап 7. Получение запчастей и подготовка к ремонту

Поступившие запчасти регистрируются в среде ERP, проверяется качество, формируется ремонтный набор, выдается наряд-допуск.

Результат: заявка переводится в статус «Ожидает ремонта».

Этап 8. Выполнение ремонтных работ

Бригада выполняет демонтаж узла, дефектовку, восстановительные работы, обкатку.

Результат: статус «Технически выполнено».

Этап 9. Приёмочные испытания

Проводятся испытания узла (холостой ход, прогон под нагрузкой), проверяется вибрация и температура.

Результат: статус «Готово к закрытию».

Этап 10. Закрытие заявки и ввод данных о затратах

Инженер сверяет плановые и фактические данные, вносит фактические материалы и трудозатраты.

Результат: заявка получает статус «Завершено».

Этап 11. Анализ результатов работы и корректировка регламентов

Процессные аналитики и инженеры сравнивают процессы «Запланированный против Реального», анализируют причины отклонений, обновляют регламенты, проводят обучение.

В ходе анализа процесса на промышленном предприятии были выявлены следующие неэффективности:

- не все статусы отслеживаются корректно, например, не фиксируется реальное время простоя оборудования;

- внутри одного статуса заявки могут происходить совершенно разные процессы - например, статус «В процессе» охватывает как ожидание бригады, так и ожидание запчастей, что размывает аналитику;

- большая часть информации вводится вручную, что ведёт к пропускам, несвоевременному закрытию и дублированию заявок.

В результате, значительная часть времени отклика и ремонта не видна в цифровом следе, что затрудняет выявление узких мест и делает невозможным корректное сравнение показателей эффективности работы (KPI) между участками и сменами.

Исследование процесса ремонта оборудования методом Process Mining начинается с извлечения данных из среды ERP, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Система диспетчерского управления и сбора данных), MES (Manufacturing Execution System Системы управления производственными процессами). Каждое событие содержит поля с информацией о номере заявки (Case ID), действия (Activity), время начала/окончания (Timestamp) и исполнитель (Resource). При этом выполняется нормализация временных меток, удаление дубликатов и фильтрация лишних записей.

На этапе *Discovery* проводится автоматическое построение модели «Как есть» (As-Is) с помощью инструментов Process Mining (Celonis, Disco, ProM [14]). Алгоритмы Discovery анализируют записи событий (event log) и формируют

граф, в котором узлы соответствуют этапам процесса, а ребра обозначают переходы между ними, включая любые зацикливания и задержки.

На этапе *Conformance Checking*, при котором сформированная модель «As-Is» сравнивается с эталонной - моделью (Business Process Model and Notation- BPMN - Нотация и моделирование бизнес-процессов) определённой ГОСТ 18322-2016 и внутренними регламентами компании. Выявляются разрывы процесса, например, если заявка «скачет» через обязательный этап дефектовки или «зависает» в статусе «Ожидания запчастей» сверх нормативного срока.

На этапе *Enhancement* разрабатываются рекомендации для устранения узких мест. Среди них: внедрение шаблонов диагностики на этапе «Уточнение дефекта», объединение «Проверка запчастей» и «Планирование» в единое «Resource Bundle», а также автоматизация введения «Актуальной стоимости ремонта» посредством интеграции SAP PM и BI. Эти меры повышают прозрачность процессов, уменьшают потери времени и создают базу для более обоснованных управленческих решений.

Модели процесса ремонта As-Is и To-Be (как есть и как должно быть) представлены на рисунке 1.

В ходе проведения анализа методом Process Mining были выявлены две основные проблемы в организации ТО и Р:

- создание уведомления в ERP, этап «Уточнение дефекта» с возможными зацикливаниями;
- продолжительное планирование работ и ожидание запчастей.

Две основные проблемные зоны выделены на рисунке 1:

- зацикливания на этапе «Уточнение дефекта» приводят к возвратам заявки на доуточнение, добавляя 25% к времени процесса.
- длительное ожидание запчастей может составлять 10-15 дней для стандартных деталей и до 30-45 дней для узлов, что составляет около 70% общего времени обработки заявки.

Кроме того, ручной ввод «Cost Actual» (этап закрытия) задерживает завершение заявки до 24 ч и снижает точность учёта.

Преобразование «As-Is» в «To-Be»

Оптимизированная модель «To-Be» нацелена на устранение описанных выше узких мест. Проводимое исследование опирается на опыт Rio Tinto [15] и Anglo American [16], где аналогичные меры приводили к значительным улучшениям:

Рис. 1. Модели процесса ремонта «Как есть» (As-Is) и «Как должно быть» (To-Be).

1) Внедрение диагностических шаблонов на этапе «Уточнение дефекта». При регистрации заявки оператору предлагаются заранее сформированные сценарии. Если признаки совпадают с одним из шаблонов, заявка получает «код дефекта» без повторного уточнения. Это позволяет, по мнению экспертов, уменьшить процент заклинивающих операций с 25% до ≈ 5% случаев и сэкономить 1-2 часа на каждую заявку.

2) Объединение этапов «Проверка запчастей» и «Планирование». Вместо двух последовательных проверок создается единая ячейка, автоматически проверяющая наличие деталей (или их поступление в течение ≤ 7 дней) и доступность ремонтной бригады. Если хотя бы одна позиция отсутствует, заявка переводится в статус ожидания, и система обновляет данные каждые 24 часа, что значительно сокращает ожидание запчастей и уменьшает простой.

3) Автоматизация ввода «Cost Actual». С помощью интеграции SAP PM и BI-модуля, а также RFID-сканеров на входе/выходе ремонтно-механического цеха обеспечивается автоматическая регистрация человека-часов и материалов. ERP SAP CO рассчитывает итоговую стоимость, и результат передается в SAP PM. Это значительно сокращает задержки при закрытии заявки и повышает ее точность.

На схеме, приведенной на рисунке 1, представлен результат преобразования модели As-Is в модель To-Be. После такого рода преобразований можно отметить сокращение времени всего процесса за счет объединения этапов и устранения заклинивания операций.

Заключение

На основании проведенных исследований можно сформулировать следующие выводы.

Технология исследования бизнес-процессов Process mining позволяет в интеграции с АСУ ERP получить достоверную информацию, на основе которой могут решаться не только задачи оперативного характера, но и приниматься стратегические планы.

Внедрение программных решений Process mining дает ощутимый экономический результат с минимальными затратами финансовых и трудовых ресурсов – исключительно за счет выявления неэффективности определенных программой процессов в организации. Это дает важное преимущество данной технологии перед другими методами повышения результативности функционирования организации.

Дальнейшая интеграция технологии Process mining с искусственным интеллектом позволит существенно повысить эффективность производственных процессов.

Библиографический список:

1. Weske, M. Chapter 1: Introduction // Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. Springer Science & Business Media, 2012. Pp. 1-24.
2. Aalst, W. van der, Weijters. Data science in action //Process Mining. Springer, Berlin, Heidelberg, 2016. Pp. 3-23.
3. Aalst, W. van der, Weijters, A., & Maruster, L. (2004). Workflow Mining: Discovering Process Models from Event Logs. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 16 (9), 1128-1142.

4. Пономарев А.С. Модель бизнес-процесса разработки функциональной стратегии компании // Финансовые исследования, 2016. №3(52). С. 172-176.

5. ISO 9000: International Standards for Quality Management. Genève, Switzerland, 2015. [Электронный ресурс].

URL: http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm (Дата обращения 12.07.2025) (3, 6, 51).

6. Rozinat, A., & Aalst, W. van der (2006). Conformance Testing: Measuring the Fit and Appropriateness of Event Logs and Process Models. In C. Bussler et al. (Ed.), BPM 2005 Workshops (Workshop on Business Process Intelligence) (Vol. 3812, pp. 163-176). Springer-Verlag, Berlin.

7. Aalst, W. van der, Beer, H., & Dongen, B. van (2005). Process Mining and Verification of Properties: An Approach based on Temporal Logic. In R. Meersman & Z. T. et al. (Eds.), On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: CoopIS, DOA, and ODBASE: OTM Confederated International Conferences, CoopIS, DOA, and ODBASE 2005 (Vol. 3760, pp. 130-147). Springer-Verlag, Berlin.

8. Agrawal, R., Gunopulos, D., & Leymann, F. (1998). Mining Process Models from Workflow Logs. In Sixth international conference on extending database technology (pp. 469-483).

9. Иванова А.А., Иванова В.В. Использование подходов Process mining для восстановления бизнес-процессов на предприятии. / В сборнике: Информационные технологии, энергетика и экономика. электроэнергетика, электротехника и теплоэнергетика, математическое моделирование и информационные технологии в производстве: сборник трудов XIII Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов. 2016. С. 275-278.

10. Шишковец Е.А. Анализ бизнес-процессов с использованием технологии Process mining // Центральный научный вестник. 2020. Т.5. № 4-6 (93-95). С. 8-9.

11. Славянов А.С. Подходы к оценке ущерба от простоев, вызванных сбоями в логистических цепочках // Инновации в менеджменте, 2023. № 1(35). С. 58-64.

12. Макаров А.Н. Импортозависимость предприятий промышленности региона как угроза его экономической безопасности // Экономика региона, 2010. № 4. С. 121-124.

13. Ларин С.Н., Славянов А.С., Хрусталев Е.Ю. Организация ремонта и обслуживания сельскохозяйственной и строительной техники на отдаленных территориях / Экономика и предпринимательство, 2025. № 3 (176). С. 982-987.

14. Cook, J., & Wolf, A. (1998). Discovering Models of Software Processes from Event-Based Data. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, no.7(3). Pp. 215-249.

15. Celonis GmbH. Celonis for Mining Industry: Rio Tinto Case Study: White Paper. München: Celonis GmbH, 2023. [Electronic resource]. URL: <https://www.celonis.com/whitepaper/rio-tinto-case-study> (date of access: 12.07.2025).

16. Rozinat A., Leemans S.J.J., Reijers H.A., van der Aalst W. Anglo American Process Mining Implementation: Internal Case Study. 2022. [Electronic resource]. URL: <https://www.anglo-american.com/investors/reports> (date of access: 02.06.2025).

Дата поступления рукописи в редакцию
20.07.2025

Дата принятия рукописи в печать
25.07.2025